

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

**ПРЕДИКТОРЫ И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****Есжанова А.А.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Гестационный сахарный диабет (ГСД) является одним из наиболее частых осложнений беременности, с распространённостью от 5 до 20 % в разных регионах мира, и оказывает значительное влияние на здоровье матери и ребёнка как в перинатальном, так и в отдалённом периоде. ГСД рассматривается не как преходящее явление, а как многофакторное метаболическое заболевание, обусловленное в первую очередь патологической инсулинорезистентностью. Обзор анализирует современные данные о предикторах и раннем выявлении ГСД, акцентируя внимание на использовании биомаркёров (PAPP-A, β -hCG, кардиометаболические панели), клинических факторов риска и алгоритмов машинного обучения для стратификации риска на ранних сроках беременности. Представлены российские и международные данные о распространённости, патогенезе, осложнениях и исходах ГСД, включая макросомию плода, кесарево сечение, неонатальную гипогликемию и долгосрочные метаболические последствия. Рассматриваются подходы к диагностике, ведению беременности и планированию родоразрешения, подчёркивается значимость раннего скрининга (I триместр) для своевременного начала диетотерапии, контроля гликемии и, при необходимости, инсулинотерапии. Обзор подчёркивает необходимость стандартизации и валидации ранних прогностических моделей, а также оценки их доступности и рентабельности внедрения в клиническую практику.

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, ранний скрининг, биомаркёры, предикторы, беременность, ведение, родоразрешение.

**PREDICTORS AND EARLY DETECTION OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS
(LITERATURE REVIEW)****Yeszhanova A.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Gestational diabetes mellitus (GDM) is one of the most common complications of pregnancy, with a prevalence of 5 to 20% in different regions of the world. It has a significant impact on the health of both mother and child, both perinatally and in the long-term period. GDM is not considered a transient phenomenon, but rather a multifactorial metabolic disorder caused primarily by pathological insulin resistance. This review analyzes current data on the predictors and early detection of GDM, focusing on the use of biomarkers (PAPP-A, β -hCG, cardiometabolic panels), clinical risk factors, and machine learning algorithms for risk stratification in early pregnancy. This article presents Russian and international data on the prevalence, pathogenesis, complications, and outcomes of gestational diabetes mellitus (GDM), including fetal macrosomia, cesarean section, neonatal hypoglycemia, and long-term metabolic consequences. Approaches to diagnosis, pregnancy management, and delivery planning are discussed, emphasizing the importance of early screening (first trimester) for the timely initiation of dietary therapy, glycemic control, and, if necessary, insulin therapy. The review emphasizes the need for standardization and validation of early prognostic models, as well as an assessment of their availability and cost-effectiveness for implementation in clinical practice.

Keywords: gestational diabetes mellitus, early screening, biomarkers, predictors, pregnancy, management, delivery.

**ГЕСТАЦИОН ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИ БАШОРАТ ҚИЛУВЧИ ОМИЛЛАРИ ВА ЭРТА
АНИҚЛАНИШИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)****Есжанова А.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Гестацион диабет (ГД) ҳомиладорликнинг энг кенг тарқалган асоратларидан бири бўлиб, дунёнинг турли минтақаларида 5 дан 20% гача тарқалган. У она ва боланинг соғлигига ҳам перинатал, ҳам узоқ муддатли даврда сезиларли таъсир кўрсатади. ГД ўтқинчи ҳодиса эмас, балки асосан патологик инсулин қаршилиги туфайли келиб чиқадиган кўп факторли метаболик касаллик деб ҳисобланади. Ушбу шарҳда ҳомиладорликнинг дастлабки даврида хавфни стратификация қилиши

учун биомаркерлардан (PAPP-A, β -hCG, кардиометаболик панеллар), клиник хавф омиллари ва машинани ўрганиши алгоритмларидан фойдаланишга эътибор қаратган ҳолда, ГД башорат қилувчи омиллари ва эрта аниқлаш бўйича мавжуд маълумотлар таҳлил қилинади. Ушбу мақолада ҳомиладорлик диабетининг (ГД) тарқалиши, патогенези, асоратлари ва натижалари, жумладан, ҳомила макросомияси, кесарча кесиш, янги туғилган чақалоқларда гипогликемия ва узоқ муддатли метаболик оқибатлар бўйича Россия ва халқаро маълумотлар келтирилган. Таъхис қўйиш, ҳомиладорликни бошқариш ва тузруқни режалаштиришга ёндашувлар муҳокама қилинади, парҳез терапияси, гликемик назорат ва зарур бўлганда инсулин терапиясини ўз вақтида бошлаш учун эрта скрининг (биринчи триместр) муҳимлиги таъкидланади. Шарҳда эрта прогностик моделларни стандартлаштириш ва тасдиқлаш, шунингдек, уларнинг мавжудлиги ва клиник амалиётда қўлланилиши учун иқтисодий самарадорлигини баҳолаш зарурлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: ҳомиладорлик қандли диабет, эрта скрининг, биомаркерлар, башорат қилувчилар, ҳомиладорлик, даволаш, тузруқ.

Гестационный сахарный диабет (ГСД), частота которого варьирует от 5 до 20% – одно из наиболее распространенных осложнений беременности, представляющих собой не только фактор риска осложнений во время беременности, но также имеющих длинный шлейф, в первую очередь метаболических заболеваний, для женщины и ее ребенка. Поэтому данное состояние следует рассматривать не как преходящее явление, а как стойкое многофакторное метаболическое заболевание, которое комплексно нарушает физиологическое течение беременности и повышает риски осложнений в отдаленном периоде [2].

Средняя распространенность ГСД среди беременных женщин в мире в 2019 г. составляла от 7,5 до 27% в зависимости от региона, с ежегодной тенденцией к росту [1]. По данным проведенного мета-анализа 2023 года было исследовано о 36 отдельных выборках женщин или родов (общий размер выборки 1 550 917). Общая средняя распространенность гестационного сахарного диабета составила 6,9% (95% ДИ: 5,7–8,3); 13,7% (95% ДИ: 10,7–17,3) [6].

Ведущим патогенетическим фактором развития ГСД является инсулинорезистентность. Парадоксально, но это же состояние сопровождает любую беременность, так как нормальное развитие плода невозможно без достаточного поступления к нему глюкозы. Однако только у 7% женщин патологическая инсулинорезистентность приводит к формированию ГСД. Распространенность этого осложнения прогрессивно увеличивается во всех странах мира и зависит от этнического состава населения, распространенности СД2 в популяции и используемых программ скрининга [3].

Клиническая и общественная значимость ГСД широко обсуждается из-за растущей заболеваемости, а также значимого процента осложнений и неблагоприятных исходов беременности. Высокий риск кесарева сечения, дистоция плечиков плода, родовые травмы вследствие макросомии — лишь малая часть возможных осложнений у пациентов с ГСД [5]. Длительная гипергликемия у плода приводит к диабетической фетопатии и гипоксии. После пересечения пуповины поток глюкозы от матери прекращается, относительная гиперинсулинемия плода продолжается, что может привести к неонатальной гипогликемии. Гипоксия, возникающая вследствие гипергликемии у плода, способствует повышению продукции эритропоэтина с последующей полицитемией и гипербилирубинемией у новорожденного. Гиперинсулинемия плода изменяет синтез сурфактанта в легких, что предрасполагает к респираторному дистресс-синдрому новорожденного. Долгосрочное влияние внутриутробного воздействия ГСД на здоровье потомства до сих пор изучается. В настоящий момент доказано, что ГСД у матери является фактором риска развития сахарного диабета II типа, ожирения и заболеваний сердечно-сосудистой системы у ребенка [4].

Факторами риска ГСД являются: ГСД при предыдущей беременности, индекс массы тела (ИМТ) ≥ 25 или ≥ 30 кг/м², возраст матери, диабет у родственников 1-й линии, синдром поликистозных яичников, макросомия при предыдущей беременности, национальность (народы Южной Азии, Ближнего Востока, Тропической Африки). Наличие ГСД связано с неблагоприятными исходами беременности как для матери, так и для новорожденного. Негативные материнские исходы представлены гипертензивными заболеваниями во время беременности (хроническая гипертензия, гестационная гипертензия и преэклампсия), преждевременными родами и кесаревым сечением. Неонатальные отрицательные исходы включают макросомию, дистоцию плечиков/родовую травму, паралич Эрба, пороки развития, неонатальные гипербилирубинемия и гипогликемию. Наличие ГСД также связано с долгосрочными последствиями для матери и плода в виде большей вероятности развития СД 2 типа. Суммарно неблагоприятные исходы беременности могут возникать более чем в 50% случаев у женщин с ГСД, даже при условии проведения лечения. Как медикаментозное, так и немедикаментозное.

тозное лечение ГСД позволяет снизить риск неблагоприятных исходов беременности : например, медикаментозное лечение достоверно сократило частоту серьезных перинатальных осложнений у новорожденных с 4 до 1% [1].

Традиционная диагностика ГСД часто проводится в период 24–28 недель беременности, что может быть уже слишком поздним — метаболические нарушения, повышенная гликемия, дисфункция плаценты, рост плода и другие репродуктивные риски могут формироваться значительно раньше. Это даёт основание рассматривать ранний скрининг — в I триместре или на ранних сроках II триместра — как способ своевременно выявить женщин с повышенным риском и начать превентивные меры.

Современные данные подтверждают, что при использовании панельных биомаркёров, клинических и демографических факторов, возможно достичь высокой прогностической точности. Так, в одном крупном мультирасовом когортном исследовании модель, включающая кардиометаболические маркёры, традиционные факторы риска и HbA1c, при исследовании на сроках 10–14 недель продемонстрировала AUC = 0.84, а при 15–26 недель — AUC = 0.83 [11].

В крупном многоцентровом исследовании (5854 беременные) было показано, что у женщин, у которых впоследствии развился ГСД, значения PAPP-A MoM в I триместре были значительно ниже, чем в контрольной группе [8]. В другом исследовании (344 женщины, 11–13 недель) при помощи латентного профайлинга оценивалась прогностическая эффективность PAPP-A: чувствительность составила 92 %, специфичность — 81 %, AUC — 0.91 [10]. Тем не менее, недавний мета-анализ (2025) 23 исследований показал, что PAPP-A и β -hCG в целом имеют умеренную диагностическую точность: pooled sensitivity \approx 63 %, specificity \approx 70 %, AUC \approx 0.72 [10].

В исследовании 2025 года, на основе более чем 90 кардиометаболических маркёров + клинические факторы, была построена модель прогнозирования ГСД. При использовании образцов крови на сроке 10–14 недель модель показала AUC = 0.84 [11]. Случайные образцы крови (не натошак) оказались столь же информативными, что делает метод удобным для первичных амбулаторных условий [11].

Комбинированные модели, объединяющие клинические факторы, демографические данные и биомаркёры, демонстрируют более высокую точность, чем одиночные маркёры. Применение алгоритмов машинного обучения повышает чувствительность моделей и позволяет выявлять высокий риск ГСД на ранних сроках. Рекомендуется использовать ранний стратификационный скрининг (I триместр) с помощью моделей риска и, при необходимости, ранний ОГТТ для женщин с высоким риском [5].

Раннее выявление позволяет начинать диетотерапию, контроль гликемии, мониторинг массы тела, липидов, что снижает метаболическую нагрузку на мать и риски для плода [5,8,11].

При подтверждённом ГСД возможен ранний старт терапии (диета \pm инсулин) и частый мониторинг [5].

Индивидуализация ведения: мультидисциплинарный подход — акушер-гинеколог, эндокринолог, диетолог [5]. Раннее выявление и адекватное ведение может снизить риски: макросомия, кесарево сечение, неонатальная гипогликемия, гипербилирубинемия. Планирование родов: контроль роста плода (УЗИ, доплерометрия), оценка плаценты, своевременное назначение терапии [5].

Нет единого стандартизированного протокола раннего скрининга, разные исследования используют разные маркёры, пороговые значения и критерии ГСД [5,11].

Большинство исследований — отдельных когорт, часто из однородных этнических групп; требуется многоцентровая валидация. Некоторые биомаркёры и методы сложны и дорогостоящи. Необходима оценка рентабельности внедрения раннего скрининга и мониторинга [5].

Современные данные (2023–2025 гг.) подтверждают, что раннее выявление рисков ГСД — реалистичная и перспективная задача. Комбинированные прогностические модели, включающие клинические факторы и биомаркёры, демонстрируют достаточную диагностическую точность для раннего скрининга уже в I триместре. Это позволяет начать превентивные меры — диету, мониторинг, лечение — раньше, чем произойдут серьёзные осложнения. Тем не менее, перед массовым внедрением необходима стандартизация, валидация и оценка доступности таких подходов в разных клинических условиях.

Список литературы:

1. Гестационный сахарный диабет: проблемы современного скрининга. Комилова И.А., Шаймуродова М.У..Ташкентская медицинская академия,Ташкент, Узбекистан. Журнал икро — volume 12, issue 02, 2024.

2. Многофакторная модель предикции гестационного сахарного диабета на основании клинико-лабораторных данных I триместра беременности. Ходжаева З.С., Муминова К.Т., Полуэктова А.А., Авдеева А.М., Токарева А.О., Кукаев Е.Н., Баранов И.И., Стародубцева Н.Л. // *Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение*. 2025. Т. 13, № 4. С. 27–33. DOI: <https://doi.org/10.33029/2303-9698-2025-13-4-27-33>
3. Перспективы раннего скрининга гестационного сахарного диабета. Тажетдинов Е.Х., Костин И.Н., Ли К.И., Аршинова О.В., Чепорева О.Н., Забирова С.Д., Пак В.Е. // *Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение*. 2020. Т. 8, № 3. С. 90–94. DOI: [10.24411/2303-9698-2020-13014](https://doi.org/10.24411/2303-9698-2020-13014)
4. Сытых О. Н., Путилова Н. В. Особенности течения и исходов беременности у пациенток с гестационным сахарным диабетом без инсулинопотребности: наблюдательное когортное исследование. *Кубанский научный медицинский вестник*. 2024;31(1): 64–73. <https://doi.org/10.25207/1608-6228-2024-31-1-64-73>
5. Cheng, R., Zheng, Y., Feng, B., Qiu, C., Long, Z., Calderon, J. A., ... Phillips, J. M. (2025). Maternal and fetal health status assessment by using machine learning on optical 3D body scans. Preprint. <https://arxiv.org/abs/2504.05627>
6. “Correlation between PAPP-A serum levels in the first trimester of pregnancy with the occurrence of gestational diabetes, a multicenter cohort study.” (2023). *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23, 847. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-06155-7>
7. “Diagnostic performance of PAPP-A and β -hCG in early detection of gestational diabetes mellitus: a meta-analysis.” (2025). *Acta Diabetologica*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41134343>
8. Grigoryan OR, Mikheev RK, Kurinova AN, Chernova MO, Sazonova DV, Akhmatova RR, Ibragimova LI, Absatarova YuS, Sheremetyeva EV, Degtyareva EI, Andreeva EN. Comparative impact analysis of risk factors on the course and outcomes of pregnancy with gestational diabetes mellitus. *Problems of Endocrinology*. 2021;67(3):78–86 (In Russ.). <https://doi.org/10.14341/probl12756>
9. Eades CE, Burrows KA, Andreeva R, Stansfield DR, Evans JM. Prevalence of gestational diabetes in the United States and Canada: a systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2024 Mar 15;24(1):204. doi: [10.1186/s12884-024-06378-2](https://doi.org/10.1186/s12884-024-06378-2). PMID: 38491497; PMCID: PMC10941381.
10. “Early prediction of gestational diabetes mellitus using first trimester maternal serum pregnancy-associated plasma protein-A: a cross-sectional study.” (2024). *Health Science Reports*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39355100/>
11. Yang, M. N., Zhang, L., Wang, W. J., et al. (2024). Prediction of gestational diabetes mellitus by multiple biomarkers at early gestation. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24, 601. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06651-4>

Для цитирования: Есжанова А.А. Предикторы и раннее выявление гестационного сахарного диабета (обзор литературы) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 6(20). – С. 1071–1074. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17933709>